

Ortadoğu'nun Silahlanma Çıkmazı: Barış ve Güvenlik Arayışında Karanlık Koridorlar

Meltem HAYTOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF,
meltem_amber@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8657-7710>

Makale Başvuru Tarihi : 19.08.2023

Makale Kabul Tarihi : 11.10.2023

Makale Yayın Tarihi : 27.10.2023

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10045981

Soner AKIN

Doç. Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF
sakin@mku.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-2403-8041>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Ortadoğu,
Silahlanma,
Güvenlik,
Diplomasi,
Strateji

Bu çalışma, "Ortadoğu'nun Siyasi Etkisi: Dünya Siyasetine Yönelik Önemli Bir İnceleme" başlığı altında, Ortadoğu'nun dünya siyasetine olan etkisini incelemektedir. Ortadoğu, dünya politikasının kilit bir merkezi haline gelmiştir ve bu bölgenin karmaşıklığı, küresel barış ve güvenlik üzerindeki etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Makale, Ortadoğu'daki güç dengesi, askeri silah ticareti, askeri işbirliği ve ittifaklar, iç savaşlar, terörizm, nükleer ambargolar, askeri teknoloji yarışı ve gelecekteki belirsizlik gibi kritik konuları ele almaktadır. Bu faktörler, sadece bölgeyi etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda dünya genelindeki siyasi dengeleri de etkileyebilir. Bu çalışma, Ortadoğu'nun stratejik önemini ve bu bölgeyle ilişkili uluslararası dinamikleri vurgulayarak, bu coğrafyanın küresel siyasetteki rolünü açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca, bu çalışma, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden faktörleri değerlendirmekte ve gelecekte olası senaryoları göz önünde bulundurmaktadır. Sonuç bölümünde, Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanması için atılması gereken adımlar ve olası çözüm yolları tartışılmaktadır. Bu çalışma, bölgedeki güncel olayları anlamak ve gelecekteki gelişmeleri tahmin etmek isteyen herkes için önemli bir kaynak olabilir. Ortadoğu'nun dünya siyasetine olan etkisi, küresel barış ve güvenlik açısından kritik bir rol oynamaktadır ve bu çalışma bu etkiyi daha somut bir şekilde incelemektedir.

Middle East's Armament Stalemate: Dark Corridors in the Search for Peace and Security

Abstract

Keywords:

Middle East,
Armament,
Security,
Diplomacy,
Strategy

This study, under the title "The Political Impact of the Middle East: A Significant Examination of Global Politics," delves into the influence of the Middle East on world politics. The Middle East has evolved into a pivotal center of global politics, and understanding its complexity aids in better grasping its impact on global peace and security. The article addresses critical issues in the Middle East, including the balance of power, military arms trade, military cooperation and alliances, internal conflicts, terrorism, nuclear embargoes, military technology competition, and future uncertainties. These factors not only affect the region but also have repercussions on global political balances. The study emphasizes the strategic importance of the Middle East and attempts to elucidate its role in global politics by highlighting international dynamics associated with the region. Furthermore, this study evaluates the factors that threaten peace and security in the region and considers possible scenarios for the future. In the concluding section, steps required to establish peace and security in the Middle East, as well as potential solutions, are discussed. This study can serve as a valuable resource for anyone seeking to comprehend current events in the region and anticipate future developments. The impact of the Middle East on world politics plays a critical role in global peace and security, and this work examines this influence in a more concrete manner.

GİRİŞ

Ortadoğu coğrafyası, dünya üzerindeki en karmaşık ve zorlu siyasi arenalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel, kültürel ve stratejik zenginlikleri ile ünlü olan bu bölge, aynı zamanda çeşitli etnik, dini ve siyasi çatışmaların merkezine konumlanmıştır. Bu makale, Ortadoğu'nun silahlanma dinamikleri ve bu bağlamda ortaya çıkan güvenlik sorunlarını ele alarak, bölgedeki barış ve istikrarın karmaşıklığını aydınlatmayı hedeflemektedir.

"Ortadoğu'nun Silahlanma Çıkmazı" ifadesi, bölgedeki silahlanma yarışının yol açtığı bir tür tıkanıklığı tanımlamaktadır. Bölge ülkeleri, askeri yeteneklerini sürekli olarak artırarak, stratejik dengeyi değiştirmeye çalışmaktadır. Bu durum, bölgedeki güç dengesizliği ve potansiyel çatışma noktalarını derinleştirmektedir.

Bu makale, Ortadoğu'nun güvenlik meselelerine yakından bakacak ve bu silahlanma çıkmazının nedenlerini, sonuçlarını ve etkilerini detaylı bir şekilde inceleyecektir. Buna ek olarak, bölge içindeki ve dışındaki aktörler arasındaki diplomasi çabalarını ve stratejik hamleleri değerlendirmektedir.

Ortadoğu'nun silahlanma çıkmazını anlamak, bölgedeki istikrarın ve barışın temel faktörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makale, bu önemli konuyu ele alarak, bölgedeki karmaşık ilişkileri, çatışma dinamiklerini ve barış arayışlarını daha geniş bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır.

Ortadoğu'daki silahlanma çıkmazı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası boyutta da derin etkilere sahiptir. Bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik endişeleri, küresel enerji kaynaklarının akışını, uluslararası ticareti ve küresel politika dengesini etkileyebilir. Ayrıca, Ortadoğu'da ortaya çıkan çatışmalar, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve insani krizlere yol açmıştır. Bu nedenle, bölgedeki silahlanma çıkmazının çözümü, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin ortak çabalarını gerektirmektedir.

Diplomasi, barışın sağlanmasında temel bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. Uluslararası aktörler, bölgedeki taraflar arasında diyalogu teşvik etmeli, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine destek olmalı ve müzakereleri kolaylaştırmalıdır. Aynı zamanda, silahlanma kontrolü ve nükleer yayılmanın engellenmesi gibi uluslararası anlaşmaların uygulanması da büyük bir önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Ortadoğu'nun silahlanma çıkmazı, bölge ve dünya için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Ancak, bu tehdidin üstesinden gelmek ve bölgede barışı sağlamak mümkün. Bu, bölge ülkeleri, uluslararası toplum ve diplomatik aktörler arasında işbirliği gerektiren bir çaba gerektiriyor. Ortadoğu'da barış ve güvenlik arayışı, karanlık koridorları aydınlatmak ve gelecek nesillere daha istikrarlı bir bölge bırakmak için devam etmelidir.

ORTADOĞU'DA STRATEJİK DENGE: GÜÇLER VE İLİŞKİLER

Ortadoğu coğrafyası, tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuş ve farklı güçler arasında çatışma ve işbirliği sahnesi olarak kullanılmıştır. Bu bölgenin stratejik dengesi, güçlerin sahipleri ve bu dengenin anlamı, uluslararası ilişkiler teorileri ve analizlerinde önemli bir konu olmuştur. Stratejik denge, uluslararası ilişkilerdeki birçok teorik yaklaşımın merkezinde yer alır. Bu yaklaşımlar arasında realizm, liberizm ve konstrüktivizm gibi farklı kuramlar bulunur. Realist teoriler, uluslararası ilişkilerin temelinde devletlerin güç mücadelesi olduğunu savunur. Ortadoğu'da stratejik denge analizi, bu bağlamda, bölgedeki güç dengesinin nasıl oluştuğunu ve devletler arası ilişkilerin neden bu denge üzerine kurulu olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Liberal teori ise uluslararası ilişkilerde işbirliği ve kurumların önemini vurgularlar. Bu bakış açısı, Ortadoğu'da stratejik dengeyi, işbirliği ve güven artırıcı önlemlerin nasıl geliştirilebileceği perspektifinden ele alır. Konstrüktivist teoriler ise güç ve denge kavramlarını, uluslararası ilişkilerin sosyal yapısının bir ürünü olarak ele alır. Ortadoğu'da

stratejik dengeyi inceleyen konstrüktivist yaklaşımlar, bölgedeki kimlikler, normlar ve inanç sistemlerinin güç dinamiklerini nasıl etkilediğini inceler (Hallalli, 2014: 81).

Ortadoğu'da stratejik denge, birçok yerel ve uluslararası aktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bölgesel Güçler olarak; İran ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçler, Ortadoğu'daki stratejik denge üzerinde büyük etkiye sahiptir. İran'ın nükleer programı ve bölgesel genişlemesi, bölgedeki dengeyi değiştirme potansiyeline sahiptir. ABD, Rusya ve Çin gibi uluslararası güçler ise, bölgedeki dengeyi etkileyen önemli aktörlerdir. Özellikle ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı ve dış politika yaklaşımı, bölgedeki dengeyi şekillendiren faktörlerden biridir. Bölgedeki iç dinamikler, devletler arası ilişkilerin yanı sıra, etnik, dini ve siyasi grupların rolleriyle de stratejik dengeyi etkiler. İç çatışmalar ve mezhepsel gerilimler, bölgedeki dengeyi bozabilir. Ortadoğu'da stratejik denge, bu güç sahipleri arasındaki karmaşık ilişkilerin bir sonucu olarak şekillenir. Bu dengeyi anlamak, bölgedeki istikrarın ve çatışmaların anlaşılmasına katkı sağlar. Bu denge, uluslararası ilişkiler teorileri ve analizleri açısından zengin bir alan sunar. Realist, liberal ve konstrüktivist yaklaşımlar, bölgedeki güç dengesinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda farklı perspektifler sunar. Bu dengeyi oluşturan güçlerin sahipleri, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde analiz edilmelidir. Ortadoğu'daki stratejik denge, bölgedeki istikrar ve barışın sağlanması için kritik öneme sahiptir ve bu nedenle gelecekteki gelişmeleri tahmin etmek için bu konunun derinlemesine incelenmesi gerekmektedir (Semiz ve Akgün, 2005: 170-171).

Ortadoğu'da stratejik denge konusuna yönelik şüpheli yaklaşımlar, farklı uluslararası ilişkiler teorileri ve analizlerinde yer almaktadır. Örneğin, postkolonyal teoriler, Ortadoğu'daki stratejik dengeyi sorgulayan bir perspektif sunarlar. Bu yaklaşıma göre, bölgedeki güç dengesizlikleri, tarihsel olarak belirlenmiş ve sömürgeci güçler tarafından kurulmuş olan yapılar tarafından şekillenmiştir. Bu nedenle, stratejik dengeyi sorgulamadan önce bu kök nedenlerin anlaşılması gerektiğini vurgularlar. Radikal konstrüktivistler ise, Ortadoğu'daki stratejik dengeyi, toplumsal ve normatif faktörlerin etkisi altında şekillenen bir olgu olarak ele alırlar. Onlara göre, stratejik denge sadece askeri güçle değil, aynı zamanda kimlikler, normlar ve inançlar aracılığıyla da oluşturulur. Bu yaklaşım, stratejik dengeyi daha derinlemesine anlamayı hedefler. Yapısalcı teoriler de, uluslararası sistemin belirli bir şekilde yapılandığını ve bu yapının devletlerin davranışlarını belirlediğini savunurlar. Ortadoğu'daki stratejik dengeyi, uluslararası sistemin doğası ve yapısal koşulların bir sonucu olarak ele alırlar. Bu yaklaşım, stratejik dengeyi sorgulayan ve daha geniş bir çerçevede ele alan bir perspektif sunar. Ortadoğu'daki stratejik denge ve bu dengeye yönelik şüpheli yaklaşımlar, bölgenin karmaşıklığını ve güvenlik sorunlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu yaklaşımlar, bölgedeki istikrarın ve çatışmaların daha derinlemesine analizini ve çözümünü tartışmamıza katkı sağlar. Bu nedenle, stratejik denge kavramının ve bu dengeye yönelik eleştirilerin önemi her geçen gün artmaktadır (Amour, 2017: 195).

SİLAH TİCARETİ: BÖLGEDEKİ ATEŞ GÜCÜNÜN İKİNCİ ADI

Ortadoğu, tarih boyunca birçok farklı medeniyetin ve kültürün beşiği olmuş, coğrafi konumu ve enerji kaynakları nedeniyle dünya siyasetinde merkezi bir rol oynamış bir bölgedir. Ancak bu zengin coğrafya, maalesef barışın ve istikrarın sağlanması konusunda da sık sık sorunlarla karşılaşmıştır. Bu sorunlardan biri de bölgedeki yoğun silah ticaretidir. Silah ticareti, Ortadoğu'da uzun bir tarihe sahiptir ve bölgenin güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir faktördür. Bölgede bulunan birçok ülke, askeri teçhizatlarını sürekli olarak yenilemek ve güçlerini artırmak için büyük miktarlarda silah satın almaktadır. Bu durum, bölgesel güç dengesini etkileyebilir ve potansiyel çatışma riskini artırabilir (Oran ve Özcan, 2019: 373).

Silah ticareti, Ortadoğu'daki silahlı çatışmalara ve iç savaşlara da katkıda bulunmuştur. Bölgedeki silahlar, terör örgütlerinin eline geçebilir ve istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, silahların bölge içindeki çatışmalara ve insan hakları ihlallerine katkı sağlayabileceği endişesi vardır.

Ortadoğu'da silah ticareti, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığına da işaret eder. Bölge, birçok farklı ulusal ve uluslararası aktörün çıkarlarının kesiştiği bir sahnedir. Bu nedenle, silah ticareti konusu sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası boyutta da ele alınmalıdır. Uluslararası toplum, Ortadoğu'daki silah ticaretini kontrol etmek ve sınırlamak için bir dizi anlaşma ve yaptırım mekanizması oluşturmuştur. Ancak bu mekanizmaların etkili bir şekilde çalışması, bölgedeki karmaşık dinamiklere ve ulusal çıkarlara rağmen zorlu bir görevdir. Silah ticareti; bölgedeki istikrar ve güvenlik konularını etkileyen kritik bir faktördür ve gelecekteki çözüm çabalarında dikkate alınmalıdır. Silahların kontrol altına alınması ve bu ticaretin sınırlandırılması, bölgedeki barışın ve istikrarın sağlanması için önemli bir adım olabilir (Patten, 2003).

Ortadoğu, dünya genelindeki silah ticareti açısından önemli bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Bölgenin coğrafi konumu, enerji kaynaklarına sahip olması, siyasi çatışmaların sıklıkla yaşandığı bir saha olması gibi faktörler, Ortadoğu'yu silah alım-satımının merkezine koymaktadır. Ortadoğu, bölgesel ve küresel güçlerin rekabet ettiği bir alandır. Bu rekabet, bölgenin karmaşık güvenlik dinamiklerine katkı sağlayan önemli bir faktördür. Silah ticareti, bölge ülkelerinin savunma ihtiyaçlarını karşılamak, güçlerini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak amacıyla başvurduğu bir araçtır. Özellikle İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail gibi bölgesel güçler, büyük miktarlarda silah satın almaktadır. Bu da bölgedeki güç dengesini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Silahlar, terör örgütlerinin eline geçebilir ve iç çatışmaları daha da karmaşık hale getirebilir. Özellikle Suriye, Yemen ve Irak gibi ülkelerde yaşanan iç savaşlar, bölgenin istikrarını tehdit eden sorunlar arasında yer almaktadır. ABD ve Rusya gibi büyük silah üreticileri, bölgeye silah tedarik ederek bölgesel dengeyi etkilerler. Özellikle ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, bölgedeki güvenlik dinamiklerini şekillendiren önemli bir faktördür. Bu nedenle Ortadoğu'daki silah ticareti, uluslararası ilişkilerin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Ortadoğu'da silah ticareti, bölgesel istikrarın ve barışın sağlanması açısından ciddi bir zorluk oluşturmaktadır. Ancak uluslararası toplum, bu sorunun çözümü için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Silah ambargoları, silah denetimi anlaşmaları ve diplomasi yoluyla çözüm arayışları, bölgedeki silah ticaretinin sınırlandırılması ve istikrarın artırılması için atılan adımlardır (Hazbun, 2018).

Bu bölge, küresel silah üreticileri için önemli bir pazar ve stratejik bir odak noktasıdır. Dünyanın önde gelen silah üreticileri, Ortadoğu'ya silah tedarik ederek bölgenin güç dinamiklerini etkilemektedir. Örneğin; Lockheed Martin (ABD), F-35 Lightning II gibi son teknoloji savaş uçaklarını Ortadoğu ülkelerine satmaktadır. Bu satışlar, bölgedeki askeri dengeleri etkileyebilir ve caydırıcılığı artırabilir. Ancak bu satışlar aynı zamanda bölgedeki gerilimleri artırma potansiyeline sahiptir. Boeing (ABD) de; askeri ve sivil uçaklarının yanı sıra İHA'lar gibi teknolojik ürünlerini Ortadoğu'ya tedarik etmektedir. Bu ürünler, hava savunma ve keşif kapasitelerini artırabilir, ancak aynı zamanda bölgedeki askeri yarışları hızlandırabilmektedir. Rusya, S-400 hava savunma sistemleri gibi yüksek teknoloji silahları Ortadoğu ülkelerine satmaktadır. Bu satışlar, Rusya'nın bölgedeki etkisini artırabilir ve ABD ile rekabeti daha da kızıştırabilmektedir. China North Industries Group Corporation yani NORINCO (Çin); modern tanklar, füze sistemleri ve diğer askeri teçhizatları Ortadoğu'ya tedarik etmektedir. Çin'in bu alandaki yükselen gücü, bölgedeki dengeyi değiştirebilir ve Çin'in bölgesel etkisini artırabilir. İsrail Aerospace Industries (İsrail) de yüksek teknoloji askeri ekipmanları, İHA'lar ve siber güvenlik çözümlerini Ortadoğu ülkelere tedarik etmektedir. Bu ürünler, İsrail'in bölgedeki güvenlik müttefikleri arasında daha fazla işbirliği kurmasını teşvik edebilmektedir (McLean ve Dwyer, 2015: 150).

Bu üreticiler, bölgedeki güç dinamiklerini şekillendirebilecekleri gibi, aynı zamanda bölgedeki gerilimleri de artırma potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle, silah ticaretiyle ilgili kararlar, bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından dikkatle ele alınmalıdır. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayi şirketi olan ASELSAN da, bu dengeyi etkileyen önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır. ASELSAN, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki başarılı girişimlerinden biridir. Yüksek teknoloji ürünleri ve savunma sistemleri konusundaki uzmanlığıyla, Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmada kilit bir

role sahiptir. Aynı zamanda, ASELSAN'ın bölgedeki müşterilerine yönelik sağladığı ürünler ve hizmetler, Türkiye'nin dış politika stratejisinin bir parçası olarak da değerlendirilebilir. ASELSAN'ın bölgedeki etkisi, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki bağımsızlık ve ulusal güvenlik hassasiyetleriyle de bağlantılıdır. Bölgedeki belirsizlikler ve güvenlik tehditleri, Türkiye'nin kendi savunma kabiliyetlerini geliştirmesini ve buna yönelik yatırımlar yapmasını teşvik eder. Bu nedenle, ASELSAN gibi yerli savunma sanayi şirketleri, Türkiye'nin daha çok savunma kapasitesini artırma amacına hizmet eder. Ayrıca, ASELSAN'ın yerli savunma sanayisi alanında elde ettiği başarılar, bölgedeki diğer ülkelerin de benzer bir bağımsızlık ve güvenlik stratejisi geliştirmelerine ilham kaynağı olabilmektedir. Bu, bölgenin istikrarına ve güvenliğine katkıda bulunabilecek bir olumlu etki yaratabilir. Bu tür şirketlerin başarıları, Ortadoğu'daki ülkeler için bölge istikrarına katkı sağlayabilir ve savunma sanayisi alanında yerel yeteneklerin gelişimini teşvik edebilir. Bu bağlamda, silah ticareti ve savunma sanayisi kararları, dikkatle ve dengeli bir şekilde ele alınmalıdır (Yolcu, 2015).

Ortadoğu'da bulunan birçok ülkenin savunma amaçlı silah üretimine odaklanması, bölgenin güvenliği ve bağımsızlığı açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Özellikle İsrail, Türkiye ve İran gibi ülkeler, kendi savunma sanayilerini geliştirme yolunda önemli adımlar atmışlardır. İsrail, Türkiye ve İran gibi ülkeler, bölgesel güvenlik tehditlerine karşı bağımsız bir savunma kapasitesi geliştirmekte kararlıdır. Bu, dışa bağımlılığı azaltır ve ulusal güvenliği sağlama konusundaki hassasiyetlerini yansıtır. Yine, bu ülkeler, savunma sanayi alanında teknolojik yeteneklerini geliştirerek daha ileri seviye silahlar ve savunma sistemleri üretebilirler. Bu, bölgenin savunma kapasitesini artırabilir. Savunma sanayi, yerel iş olanaklarının yaratılmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir. Üretim tesisleri ve Ar-Ge faaliyetleri, istihdam yaratabilmektedir. Kendi silahlarını üreten ülkeler, böylelikle tedarik zincirlerini kontrol edebilirler. Bu, silahların bakımı, onarımı ve yükseltilmesi gibi süreçlerde daha fazla bağımsızlık sağlayabilecektir (Yolcu, 2018).

Ancak bu olumlu yönlerin yanı sıra, bazı endişeler ve zorluklar da bulunmaktadır. Birden fazla ülkenin kendi savunma sanayilerini geliştirmesi, bölgedeki silah yarışını hızlandırabilir ve güvenlik gerilimlerini artırabilir. Savunma sanayisi yatırımları büyük ekonomik kaynaklar gerektirmektedir. Bu, diğer sektörlerde kaynak aktarımı anlamına gelebilir. Savunma amaçlı silah üretimi, dışa bağımlılığı azaltırken iç güvenlik tehditlerini yönetmeye de odaklanmayı gerektirebilmektedir. Dolayısıyla, Ortadoğu'da savunma amaçlı silah üretimi, karmaşık bir dengeyi yansıtmaktadır. Bu bağlamda, İsrail, Türkiye, İran, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerin savunma sanayilerine odaklanmaları, bölgesel güvenlik ve bağımsızlık açısından önemli bir faktördür. Ancak bu gelişmelerin bölge istikrarına nasıl etki edeceği, dikkatle izlenmesi gereken bir konuya dönüşmektedir (Çavuşoğlu, 2018: 7).

ORTADOĞU'DA ASKERİ İŞBİRLİĞİ VE İTTİFAKLAR: SAVUNMA MEKANİZMALARININ ÖTESİNDEKİ STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Ortadoğu, tarih boyunca siyasi, etnik ve dini farklılıklardan kaynaklanan çatışmaların merkezinde bulunan, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle büyük önem taşıyan bir bölge olmuştur. Bu bölgedeki askeri işbirliği ve ittifaklar, bölgesel güçlerin kendi savunma kapasitelerini artırmak, stratejik çıkarlarını korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla oluşturduğu dinamik ilişkiler ağını temsil eder. Ancak bu ilişkiler, sadece askeri savunma mekanizmalarını değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari ortaklıkları da etkileyerek bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirmektedir. Ortadoğu'da askeri işbirliği ve ittifaklar, sadece askeri stratejileri değil, aynı zamanda ticari ve ekonomik ilişkileri de etkiler. Özellikle silah sanayi, teknoloji transferi ve askeri ekipman satışları, bu ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturur. Birçok ülke, savunma sanayi ürünleri için ortak üretim anlaşmaları yapar ve bunlar ticari ortaklıkların bir sonucu olarak ortaya çıkar (Yolcu, 2020: 480-483).

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC), Ortadoğu'da ticari ve stratejik birlikteliğin örneklerinden biridir. GCC ülkeleri, askeri ekipman alımı ve savunma sanayi geliştirme konusunda işbirliği yaparak bölgesel güvenliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'den silah satın alımı ve savunma sistemleri konusunda önemli anlaşmalar yapmışlardır. Bu ticari anlaşmalar, stratejik ittifaklarla birleşerek bölgenin güvenlik denklemini yeniden şekillendirmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayi şirketi ASELSAN, bölgedeki birçok ülkeye yüksek teknoloji savunma ekipmanları tedarik etmektedir. Bu, Türkiye'nin hem ticari hem de stratejik ortaklıklar oluşturmaya ve bölgesel güvenlikte etkili bir rol oynamasına yardımcı olmaktadır. Ancak ticaret ve stratejik ortaklıkların birleşimi, aynı zamanda riskleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin, ticari çıkarlar ve silah satışları, bölgedeki çatışmaları şiddetlendirebilir ve krizleri daha karmaşık hale getirebilmektedir. Ortadoğu'da askeri işbirliği ve ittifaklar, ticari ve stratejik ortaklıkların birleşimi olarak bölgesel dinamikleri şekillendiren önemli bir faktördür. Bu ilişkiler, bölgenin güvenliğini güçlendirebilirken, aynı zamanda karmaşık sorunlara da yol açabilir. Bu nedenle, bölgesel istikrarın korunması ve çatışmaların çözümü için dikkatli bir denge gereklidir (Ulrichsen, 2019: 213).

Ortadoğu'da askeri işbirliği ve stratejik ittifakların ötesinde, bu ilişkilerin bölgenin ekonomik dinamiklerine de etkisi büyük bir önem taşır. Silah sanayi, savunma teknolojileri ve askeri ekipmanların üretimi ve ticareti, bölgedeki ekonomileri canlandırabilir ve istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. Özellikle savunma sanayi projeleri, Ar-Ge faaliyetleri ve üretim tesisleri, yerel ekonomilere katkı sağlayarak bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olur. Bu, askeri işbirliği ve stratejik ortaklıkların ticaret ve ekonomi alanındaki boyutunu daha da vurgular ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliği fırsatlarını artırır. Ancak bu ekonomik faydaların yanı sıra, silah endüstrisinin aşırı bağımlılık yaratma riski ve ekonomik dengesizlikleri artırma potansiyeli de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bölge ülkeleri, askeri işbirliği ve ekonomik kalkınma arasındaki dengeyi sağlama konusunda dikkatli bir yaklaşım benimsemelidirler. Ortadoğu'daki askeri işbirliği ve stratejik ortaklıkların bir diğer önemli boyutu da teknoloji transferi ve savunma sanayi yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bölgedeki ülkeler, dış kaynaklardan gelen askeri teknoloji ve know-how ile kendi savunma sanayilerini modernize etme fırsatına sahiptirler. Bu, yerel savunma endüstrilerini geliştirerek teknoloji transferi ve yerel üretim kapasitesini artırabilir ve bölge ülkelerinin stratejik bağımsızlığını yükseltebilir. Ancak bu süreç, teknoloji paylaşımının sınırları, bilgi sızıntıları ve fikri mülkiyet konularında hassas sorunları da beraberinde getirir. Dolayısıyla, teknoloji transferi ve savunma sanayi işbirliği konusunda açık ve dengeli bir yaklaşım benimsemek, bölgenin güvenlik ve ekonomik çıkarlarını koruma açısından önemlidir (Henry ve Springborg, 2010).

Bununla birlikte, Ortadoğu'da askeri işbirliği ve stratejik ortaklıkların bir diğer boyutu da bölgesel istikrarın desteklenmesidir. Birçok bölge ülkesi, terörizm tehdidi, iç çatışmalar ve dış müdahalelerle mücadele etmek için stratejik ittifaklar kurmuşlardır. Bu ittifaklar, bölgesel güç dengesini koruma amacı güderken aynı zamanda terör örgütleri ve aşırıçılıkla mücadelede de kritik bir rol oynar. Örneğin, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeler, terörizme karşı ortak operasyonlar düzenleyerek bölgedeki istikrarı desteklemeyi amaçlarlar. Bu, askeri işbirliği ve stratejik ittifakların bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruma görevini üstlendikleri bir başka önemli yönünü temsil eder. Ancak bu tür operasyonlar da hassas siyasi ve insani sorunları beraberinde getirir ve dikkatli bir koordinasyon gerektirir. Bu nedenle, bölge ülkeleri, askeri işbirliği ve stratejik ittifaklarını istikrarı sağlama ve terörle mücadelede etkili bir şekilde kullanma çabalarını sürdürmelidirler. Bölgedeki bu işbirliği ve ittifaklar, uluslararası güç dengelerini yeniden şekillendirebilir ve küresel aktörlerin bölgeye olan ilgisini artırabilir. Özellikle ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçler, bölgedeki stratejik ittifaklar ve ticaret anlaşmaları yoluyla bölgeye olan etkilerini artırmaya çalışırlar. Bu da Ortadoğu'daki askeri işbirliği ve stratejik ortaklıkların, küresel güçlerle işbirliği yapma ve etkileşimde bulunma açısından önemini daha da artırır. Ancak bu süreç, bölgedeki tüm aktörler için dikkatle yönetilmesi gereken karmaşık bir dengeyi gerektirir ve bölgenin istikrarına etkilerini de beraberinde getirir. Bu nedenle,

Ortadoğu'daki ülkeler, uluslararası ilişkilerdeki bu dinamikleri anlama ve stratejik çıkarlarını koruma konusunda dikkatli olmalıdırlar (Larson, 1996).

İÇ SAVAŞLAR VE TERÖR: ORTADOĞU'NUN GÜVENLİK SORUNLARI

Ortadoğu, tarihsel olarak birçok siyasi, etnik ve dini çatışmanın odak noktası olmuş bir bölge olarak bilinir. Ancak son yıllarda, terör örgütleri ve iç savaşlar gibi güvenlik sorunları, bölgenin istikrarını daha fazla tehdit eder hale gelmiştir. Bu sorunlar, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde karmaşık ve köklü etkilere sahiptir. Özellikle Suriye ve Yemen gibi Ortadoğu ülkelerindeki iç savaşlar, bu bölgedeki siyasi ve etnik gerilimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu iç savaşlar, büyük insani krizlere neden olmuş ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açmıştır. Bu durum, bölgenin istikrarını ciddi şekilde sarsmış ve uluslararası toplumun müdahalesini gerektiren bir durum yaratmıştır. Terörizm ise Ortadoğu'nun güvenliği üzerindeki en büyük tehditlerden birini oluşturur hale gelmiştir. El-Kaide, IŞİD gibi radikal terör örgütleri, bölgenin güvenliğine ciddi bir tehlike oluşturmuş ve dünya genelinde terör saldırılarına yol açmıştır. Bu örgütler, bölgesel istikrarsızlık ortamından faydalanarak etki alanlarını genişletmeye çalışmış ve bölgesel güçler arası gerilimi artırmıştır. Aynı zamanda, terör örgütlerinin finansman kaynakları ve silah tedarik yolları da bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından endişe verici bir sorun olarak öne çıkmaktadır (Oğuzlu, 2012).

Ortadoğu'daki iç savaşlar ve terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası aktörlerin daha fazla müdahalesini tetiklemiştir. Birçok ülke, askeri operasyonlar ve insani yardım faaliyetleri yoluyla bu sorunların çözümüne katkı sağlama çabasıdadır. Ancak bu tür müdahaleler, kendi başlarına yeni güvenlik sorunlarına yol açabilir ve bölgesel tansiyonları artırabilir. Gelecekte, Ortadoğu'da iç savaşlar ve terörizmle mücadele, bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından büyük zorluklar ve belirsizliklerle dolu görünmektedir. Bölgesel istikrarın sağlanması ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için uluslararası işbirliği ve diplomatik çözümler büyük önem taşır. Ayrıca, bölgedeki siyasi ve ekonomik reformlar, temel sorunların kökten çözümüne yönelik adımlar atılması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ortadoğu'nun iç savaşlar ve terörizm gibi güvenlik sorunları, bölgenin istikrarını ve uluslararası güvenliği ciddi şekilde etkileyen karmaşık ve köklü sorunlardır. Bu sorunların çözümü için bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği ve stratejik çözüm arayışları gerekmektedir. Ortadoğu'daki iç savaşlar ve terörizmle mücadele, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından öne çıkan sorunlardan biri olmuştur. Bu sorunlar, bölgesel dengesizlikleri derinleştirerek etkisini artırmış ve bölge ülkelerini ulusal ve uluslararası düzeyde daha karmaşık ilişkilere sürüklemiştir. Özellikle terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri, uluslararası güvenlik bağlamında endişe yaratmış ve uluslararası koalisyonların müdahalesini gerektirmiştir. Bölgesel işbirliği ve diplomatik çözüm arayışları, bu sorunların üstesinden gelmek için kritik bir önem taşırken, aynı zamanda bölge ülkelerinin iç siyasi dinamikleri ve ekonomik reformları da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Gelecekte, bu sorunların çözümü için daha fazla çaba ve işbirliği gerekecek ve bölgenin güvenliği için uluslararası toplumun desteği önemli bir rol oynayacaktır (Şahin, 2019: 204).

Lübnan ve Ürdün, Ortadoğu'nun güvenlik dinamiklerinde özel bir konuma sahiptir. Her iki ülke de bölgesel istikrarı ve güvenliği sağlama konusundaki çabalarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda kendi iç dinamikleri ve zorluklarıyla mücadele etmektedirler. Lübnan, uzun süreli iç savaşlar ve etnik- dini farklılıklardan kaynaklanan siyasi karmaşıklıklarla tanınır. Ülke, terör örgütleri ve dış müdahalelerin etkisi altında kalmış ve bu faktörler Lübnan'ın güvenlik sorunlarını derinleştirmiştir. Lübnan, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında uluslararası işbirliği ve destek arayışı içindedir. Aynı zamanda, ülke içindeki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kriz, iç güvenliği ve istikrarı tehdit eden faktörler arasında yer almaktadır. Ürdün ise bölgedeki istikrarı koruma konusundaki çabalarıyla bilinir. Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerdeki iç savaşlar ve terör tehditleri, Ürdün'ü etkileyen faktörler arasındadır. Ülke, terör örgütleriyle mücadelede uluslararası koalisyonlara katkıda bulunurken, aynı zamanda sığınmacı krizi gibi insani sorunlarla da başa çıkmaya çalışmaktadır. Ürdün, iç siyasi

istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, bölgesel güvenliği korumak için çeşitli askeri ittifaklar ve güvenlik işbirliği anlaşmalarını sürdürmektedir. Lübnan ve Ürdün, bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak iç dinamikler, ekonomik zorluklar ve terör tehditleri gibi faktörler, her iki ülkenin güvenlik sorunlarını daha karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle, uluslararası toplumun bu ülkelerin istikrarını desteklemek için çabalarını artırması ve bölgedeki güvenlik çözümlerine katkı sağlaması gerekmektedir (Rabil, 2006).

Ortadoğu, dünya güçleri arasındaki rekabetin sıkça yaşandığı bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Çin, ABD ve Rusya gibi büyük aktörler, bölgedeki güvenlik ve istikrarı etkileyen önemli oyunculardır. Bu ülkelerin Ortadoğu'da terör örgütleri ve çatışmalarla ilişkilendirilmeleri, bölgedeki karmaşık ve derinlemesine etkileri daha da artırmıştır. ABD, Ortadoğu'da uzun bir süredir askeri ve politik etkisini sürdürmektedir. Özellikle Afganistan ve Irak'taki müdahaleleri, bölgedeki siyasi dengeleri değiştirmiş ve terörle mücadele operasyonlarını başlatmıştır. Ayrıca, ABD'nin bölgedeki stratejik müttefikleri, terör örgütleriyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Rusya ise Suriye gibi ülkelerdeki iç savaşlara müdahalesiyle bölgedeki etkisini artırmıştır. Suriye'deki askeri operasyonlar, Rusya'nın Ortadoğu'da önemli bir oyuncu haline gelmesini sağlamış ve bölgesel denklemleri değiştirmiştir. Çin ise ekonomik olarak Ortadoğu'ya büyük bir ilgi göstermektedir. Enerji kaynaklarına olan ihtiyacı, Çin'i bölgedeki enerji zengini ülkelerle işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Bu ekonomik bağlantılar, bölgedeki siyasi ve güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir faktördür. Ancak bu büyük güçlerin Ortadoğu'daki terörle mücadele operasyonları, bazen bölgesel güçler arasında rekabetin artmasına ve daha fazla karmaşıklığa yol açmıştır. Ayrıca, terör örgütlerinin bu büyük güçlerin rekabeti sırasında çeşitli yollarla desteklenmesi, bölgedeki güvenliği daha da zorlaştırmıştır. Bu nedenle, Ortadoğu'da büyük güçler arasındaki bu çekişmelerin bölgesel istikrar üzerindeki etkileri ciddi bir dikkat gerektirmektedir (Taoldo, 2012).

İsrail, bölgesel güvenlik stratejilerini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda şekillendirmektedir. Ülke, kendisini çevreleyen potansiyel tehditlere karşı askeri üstünlüğünü korumak amacıyla bölgede önemli savunma kapasiteleri geliştirmiştir. Ayrıca, İsrail'in ulusal güvenliği, siber güvenlik ve istihbarat alanlarında da öncü bir rol oynamaktadır. Ancak İsrail'in bölgesel politikaları ve güvenlik stratejileri, bölge ülkeleriyle ilişkilerinde gerilime neden olmuştur. Özellikle Filistin meselesi ve İsrail'in komşu ülkelerle yaşadığı çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren faktörler arasında yer almıştır. İsrail'in uluslararası arenada aldığı destek ve diplomatik ilişkiler de bölge içi gerilimlerin bir parçasını oluşturur. İsrail'in bölgesel güvenlik dinamiklerindeki rolü, hem bölge ülkeleriyle hem de büyük güçlerle olan ilişkilerinde önemli bir faktördür. ABD ile İsrail arasındaki stratejik ittifak, İsrail'in bölgesel güvenliğini destekleyen bir unsur olarak öne çıkar. Ancak bu ittifak, bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerde gerilimlere yol açabilir. İsrail'in Ortadoğu'daki güvenlik ve siyasi dinamikler üzerindeki etkisi karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Ülke, kendi ulusal güvenliğini koruma amacıyla aldığı tedbirlerle bölgeye etki etmektedir (Zanini, 1999: 250).

Irak ve Suriye özelinde, bu ülkeler; Ortadoğu'da benzer siyasi ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan iki komşu ülke olarak dikkat çekmektedir. Her iki ülke de son yıllarda iç savaşlar, terör örgütlerinin faaliyetleri ve büyük güçler arasındaki rekabet nedeniyle istikrarsızlık yaşamışlardır. Ancak bu iki ülkenin iç savaşları ve sonuçları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Suriye'deki iç savaş, büyük uluslararası oyuncuların müdahalesiyle daha karmaşık bir boyut kazanmış ve ülke içindeki grupları çatıştırmıştır (Jenkins, 2013). Irak ise IŞİD'in yükselişi ve ardından gelen bir dizi askeri operasyonla mücadele etmiştir. Her iki ülke de insani krizlerle karşı karşıya kalmış, milyonlarca insan yerinden edilmiş ve ekonomik sıkıntılar yaşamıştır (Aras, 2014:11). Irak ve Suriye'nin istikrarsızlığı, bölgenin güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır ve uluslararası toplumun bu sorunların çözümüne katkı sağlama sorumluluğunu artırmaktadır (Cook, 2008).

Birçok Orta Doğu ülkesi, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi petrol zengini ülkeler, terörle mücadele ve güvenliklerini sağlama konusunda benzer yaklaşımlar benimsemişlerdir ve bu ülkeler kendi ulusal güvenliklerini koruma konusunda önemli başarılar elde etmişlerdir. Bu ülkeler, istihbarat toplama ve güvenlik tedbirleri konusunda etkili bir şekilde çalışan kurumlar oluşturmuşlardır. Terör örgütlerine karşı istihbarat paylaşımı ve operasyonlar düzenleme konusunda aktif bir rol oynamışlardır. BAE, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkeler, uluslararası düzeyde terörle mücadelede diğer ülkelerle işbirliği yapmışlardır. Özellikle ABD ile stratejik ittifaklar kurarak, uluslararası terörle mücadele koalisyonlarına katılmışlardır. Bu ülkeler, ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma konusunda önemli adımlar atmışlardır. Sosyal hizmetlerin sağlanması ve yoksulluğun azaltılması, radikalleşme ve terörün yayılmasını engellemeye yardımcı olmuştur. BAE, Suudi Arabistan ve Kuveyt, güçlü dış politika ve müttefik ilişkileri kurarak, bölgesel istikrarı korumaya çalışmışlardır. Aynı zamanda, uluslararası arenada terör örgütlerine destek veren ülkelerle karşı karşıya geldiklerinde diplomasiyi etkin bir şekilde kullanmışlardır. İran ise benzer tehditlerle karşı karşıya olsa da farklı bir yaklaşım benimsemiştir. İran'ın terörle mücadeledeki başarısızlığı, uluslararası toplumun İran'ın desteklediği terör örgütlerine karşı daha sert tedbirler almaması ve İran'ın bu örgütlere sağladığı finansal ve askeri destekle ilişkilendirilebilir. Ayrıca, İran'ın bölgesel politikaları, bölgesel istikrara katkıda bulunmaktan ziyade gerilimleri artırmış ve terör örgütlerini desteklemiş gibi algılanmıştır. Bir başka örnek olarak Türkiye, terörle mücadele konusunda hem içerde hem de bölgesel düzeyde çeşitli adımlar atmıştır. İçeride PKK gibi terör örgütleriyle mücadele etmiş ve bölgesel düzeyde de terörle mücadele konusunda uluslararası ittifaklara katılmıştır (Pirinççi, 2011).

Özetle; BAE, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi petrol zengini ülkeler, terörle mücadelede etkili bir şekilde tedbirler almış ve güvenliklerini korumayı başarmışlardır. İran ise terörle mücadele konusunda daha farklı bir yaklaşım benimsemiş ve bu nedenle terörle mücadelede daha zorlu bir süreç yaşamıştır. Türkiye ise hem içerde hem de bölgesel düzeyde terörle mücadelede aktif bir rol oynamıştır. Bu ülkelerin müttefiklerinin etkisi, terörle mücadeledeki başarılarını etkileyen önemli bir faktördür ve birbirlerinden farklı stratejilere gittikleri açıktır. Önceki bölümlerde de tartışıldığı üzere bölge dışından bazı ülkeler, silah sanayiinde küresel ölçekte gelişmiş ve silah ticaretinde etkili oyuncular olarak öne çıkmışlardır. Bu ülkeler, silah ticaretinden önemli gelir elde etmekte ve bu ticareti devam ettirmek istemektedirler. Terörle mücadele, bu ülkeler için bir pazar yaratabilir ve silah satışlarını artırabilir. Bu nedenle, terörle mücadeleye katkı sağlamak adına bölge dışından bazı ülkelerin stratejileri daha etkili bir şekilde silah ticaretini sürdürmeyi amaçlayabilir. Bu ülkelerle dostluk anlaşmaları imzalayan veya tavizler veren ülkeler için terörle mücadele daha farklı ve daha az kritik bir anlam taşıyabilir (Çelik, 2010).

NÜKLEER AMBARGOLAR: BÖLGEDEKİ TEHDİTLER VE ANLAŞMALAR

Orta Doğu'da bulunan bazı ülkelerin nükleer programları, bölgesel ve uluslararası güvenliği ciddi şekilde tehdit edebilmektedir. Bu bağlamda, nükleer ambargolar bölgedeki tehlikeli gelişmeleri sınırlama ve uluslararası anlaşmalarla kontrol altına alma amacı taşır. Orta Doğu'da nükleer silah sahibi olma veya nükleer programlar yürütme potansiyeline sahip olan ülkeler arasında İran ve İsrail öne çıkar. İran'ın nükleer programı, uluslararası toplumun yakından takip ettiği bir konu olmuş ve İran'ın nükleer silah geliştirme niyetleri konusunda ciddi endişelere yol açmıştır. Öte yandan, İsrail'in nükleer programı resmi olarak açıklanmamış olsa da, bölgedeki nükleer bir güç olarak kabul edilir. Bu durum, bölgedeki istikrarı ve güvenliği tehdit eden bir faktör olarak görülmüştür (Piccat, 2021: 198). Uluslararası toplum, Orta Doğu'daki nükleer tehditleri ele almak amacıyla çeşitli nükleer ambargolar ve yaptırımlar uygulamıştır. Özellikle İran'a yönelik nükleer ambargolar, İran'ın nükleer programını sınırlamayı ve denetlemeyi amaçlamıştır. Bu ambargolar, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmış ve uranyum zenginleştirme gibi faaliyetleri denetim altına almıştır (Bar-Joseph, 1982: 207).

Orta Doğu'daki nükleer tehditlerin ele alınmasında önemli bir rol oynayan uluslararası anlaşmalar arasında İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) öne çıkar. JCPOA, İran'ın nükleer programını sınırlandırmayı ve uluslararası denetimlere tabi tutmayı öngören bir anlaşmadır. Ancak bu anlaşma, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve İran'ın anlaşmayı kısmen ihlal etmesi gibi nedenlerle belirsizliklerle dolu bir süreç yaşamıştır. Diğer yandan, Orta Doğu'da nükleer silahlardan arındırma amacı güden Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), bölgedeki nükleer tehlikelere karşı uluslararası bir çerçeve sunmaktadır. Orta Doğu'daki nükleer tehditler, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Nükleer ambargolar ve uluslararası anlaşmalar, bu tehditleri kontrol altına almaya yönelik önemli adımlardır. Ancak bölgedeki siyasi gerilimler ve anlaşmazlıklar, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve bölgesel güvenliği sağlamak adına daha fazla diplomatik çaba gerektirmektedir. Bu nedenle, uluslararası toplumun Orta Doğu'daki nükleer tehditlere karşı işbirliği yapma ve çözüm arayışlarına odaklanması önemlidir (Ghet, 2022: 95).

Çin'in nükleer programı, Orta Doğu'da nükleer yayılma endişelerine katkıda bulunabilir. Çin, kendi nükleer silah kapasitesini geliştirme ve modernize etme çabalarıyla uluslararası toplumun dikkatini çekmiştir. Bu, diğer Orta Doğu ülkelerinin nükleer programlarını hızlandırma veya nükleer silahlarla ilgili teknolojiye erişim arayışlarına yol açabilir. Rusya, Orta Doğu'da nükleer enerji projelerine katkıda bulunabilir ve bu projeler bölgenin nükleer enerji kapasitesini artırabilir. Ayrıca Rusya'nın bölgedeki askeri operasyonları ve nükleer silahlarının bulunması, nükleer silahlanma yarışı ve istikrarsızlığı artırabilir (Hoh, 2019: 261).

ABD'nin nükleer silah politikaları ve nükleer anlaşmaları, Orta Doğu'daki diğer ülkelerin nükleer programlarını etkileyebilmektedir. Örneğin, ABD'nin İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi, İran'ın nükleer programını hızlandırmasına neden olmuştur. ABD'nin nükleer caydırıcılık politikaları, bölgedeki nükleer tehditleri şekillendirebilir. Hindistan'ın nükleer programı ise, bölgedeki diğer ülkeleri nükleer kapasite geliştirmeye yönlendirebilir. Özellikle Pakistan ile olan nükleer rekabet, bölgesel istikrarsızlığı artırabilir. Yine, Kuzey Kore'nin nükleer programı, Orta Doğu'da nükleer yayılma endişelerini artırabilir. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri ve balistik füzeleri, bölgedeki diğer ülkeleri nükleer silah geliştirme konusunda endişelendirebilir (Al-Saidi ve Haghirian, 2020).

Sonuç olarak, büyük güçlerin nükleer programları ve politikaları, Orta Doğu'daki nükleer tehditleri etkileyebilir ve bölgedeki nükleer silahlanma eğilimlerini şekillendirebilir. Bu nedenle, uluslararası toplumun bölgedeki nükleer yayılma endişelerini ele almak için diplomatik çözümler ve denetim mekanizmaları geliştirmesi önemlidir.

ASKERİ TEKNOLOJİ YARIŞI: DRONELAR VE SAVUNMA SİSTEMLERİ

Günümüzde, askeri teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, Orta Doğu ve dünya genelindeki güç dengelerini kökten değiştiren bir paradigmaya işaret etmektedir. Bu teknolojik dönüşümün en çarpıcı yönlerinden biri, dronelar (insansız hava araçları) ve gelişmiş savunma sistemlerinin kullanımındaki gözle görülür artıştır. Dronelar, hava, kara ve deniz platformlarından uzaktan kontrol edilebilen veya otomatik olarak uçabilen insansız araçlar olarak tanımlanır ve askeri operasyonlarda çok yönlü bir kullanım potansiyeline sahiptirler (Milan ve Tabrizi, 2020: 49).

Orta Doğu'da, özellikle İsrail'in drone teknolojisi konusundaki başarısı dikkat çekmektedir. İsrail, insansız hava araçları aracılığıyla istihbarat toplama, hedef tespiti ve hassas hava saldırıları gerçekleştirme kapasitesini etkileyici bir biçimde geliştirmiştir. Bu yetenekleri, bölgedeki askeri operasyonlarda sıkça kullanarak, bölgesel güvenlik dinamiklerine önemli bir katkı sağlamıştır. Diğer Orta Doğu ülkeleri de benzer şekilde, drone teknolojisi edinme ve geliştirme yönünde yoğun çabalar içindedirler (Shymanska and Heo, 2022: 459).

Dronelerin yükselişi, savunma sistemleri alanında da büyük ilerlemelere yol açmıştır. Gelişmiş hava savunma sistemleri, düşman dronelerinin tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olmuşlardır. Bu sistemler, stratejik tesislerin ve askeri üslerin korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde sıkça karşılaşılan insansız hava aracı saldırıları, bu savunma sistemlerinin ne kadar kritik bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir (Egozi, 2022: 29).

Ancak, askeri dronelerin ve gelişmiş savunma sistemlerinin kullanımı, diplomatik ve etik sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle sivil kayıpların yaşandığı drone saldırıları, uluslararası kamuoyunda ciddi endişelere yol açmış ve sivil halkın korunması gerekliliğini vurgulamıştır. Aynı zamanda, dronelerin casusluk amaçlarıyla kullanılması, istihbarat toplama etiği konularını da gündeme getirmiştir (Lob, 2023: 69).

Orta Doğu ve dünya genelindeki askeri teknoloji yarışı, kesintisiz bir ivmeyle devam etmektedir. Gelecekte, daha özgün ve sofistike drone modelleri, daha gelişmiş savunma sistemleri ve daha karmaşık hibrit savaş stratejileri görmemiz muhtemeldir. Bu bağlamda, uluslararası toplumun askeri teknoloji kullanımıyla ilgili düzenlemeleri güçlendirmesi ve etik standartları belirlemesi büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, bu teknolojilerin daha geniş ve kapsamlı bir tartışma çerçevesinde ele alınması, gelecekteki askeri çatışmaların etkilerini ve sonuçlarını belirlemek açısından hayati bir adım olacaktır (Khalilzada, 2022).

Uzay teknolojilerinin de askeri teknoloji yarışındaki rolü giderek artmaktadır. Uzay, uzaktan algılama sistemleri, keşif ve iletişim için kritik bir platform haline gelmiştir. Uydu tabanlı gözlem ve keşif sistemleri, düşmanın hareketlerini izlemek ve stratejik bilgi toplamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, uzayda yer alan uydu grupları, askeri iletişim ve navigasyon sistemlerini desteklemektedir. Orta Doğu'da, uzay teknolojileriyle donatılmış uydu sistemlerinin kullanımı, bölgedeki askeri operasyonların planlanması ve yürütülmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, uzay teknolojileri, askeri kapasitelerin artırılması ve güvenlik dinamiklerinin yeniden şekillendirilmesinde temel bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Ancak, uzayın militarize edilmesi ve uzayda silahlanma yarışının potansiyel etik ve güvenlik sorunları doğurabileceği de göz ardı edilmemelidir. Uzayda askeri teknoloji kullanımıyla ilgili uluslararası düzenlemeler ve işbirliği, bu alandaki gelişmelerin sürdürülebilirliği için önemlidir (Shahebrahimi vd., 2023).

Türkiye, Orta Doğu'da askeri teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip eden ve insansız hava araçları (drone) konusunda da önemli adımlar atan ülkelerden biridir. Türk savunma sanayii, son yıllarda yüksek teknolojiye sahip drone sistemleri geliştirme ve üretme kapasitesini hızla artırmıştır. Özellikle Türk firmaları tarafından üretilen Bayraktar TB2 ve Anka gibi insansız hava araçları, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de Türkiye'nin dış satış pazarlarında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu droneler, istihbarat toplama, hedef tespiti ve hava saldırılarını koordine etme gibi çeşitli askeri görevlerde kullanılmaktadır. Türkiye'nin drone teknolojisi konusundaki başarısı, bölgesel güvenlik dinamiklerine önemli bir katkı sağlamaktadır ve Türkiye'yi bu alanda önemli bir aktör haline getirmiştir. Ancak, bu gelişmeler uluslararası arenada da dikkat çekmiş ve drone teknolojisinin etik kullanımı, sivil kayıpların önlenmesi ve uluslararası düzenlemeler gibi konularda tartışmaları da beraberinde getirmiştir (Turan, 2023).

Dünyada, özellikle sivil kayıpların yaşandığı veya sivil yerleşim birimlerinin yakınında kullanıldığı durumlarda, drone saldırıları uluslararası kamuoyunda büyük endişelere yol açmıştır. Sivil halkın korunması ve savaşın yasal sınırları, dronelerin kullanımında merkezi bir konu olmuştur. Aynı zamanda, drone teknolojisinin casusluk amaçlarıyla kullanılması, kişisel gizlilik haklarının ve uluslararası hukukun ihlali gibi etik sorunları da gündeme getirmiştir. Ortadoğu'da; drone teknolojilerini aktif olarak kullanan ülkeler, bu konularda uluslararası düzeyde çerçeveler oluşturarak, etik sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Sadece ulusal güvenlik endişeleri değil, aynı zamanda sivil kayıpların ve insani sonuçların da dikkate alındığı drone kullanımı, uluslararası toplumun daha geniş

bir perspektiften ele alması gereken bir meseledir. Ortadoğu'da hukuk devleti ilkesinin eksikliği, insansız hava araçları (drone) kullanımında etik kuralların riayet edilmeme ihtimalini artırabilir. Bu durum, özellikle bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve iç savaşlar göz önüne alındığında endişe verici bir boyut kazanır. Bazı ülkeler, sivil kayıpların yaşandığı veya sivil yerleşim birimlerinin yakınında dronelar kullanabilirler ve bu, uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırıdır. Özellikle hukuk devleti olmayan rejimler, yargı bağımsızlığı ve hesap verilebilirlik eksikliği nedeniyle bu tür ihlallerden sorumlu tutulma konusunda daha az endişe duyabilirler. Bu da drone teknolojisinin etik kullanımını ciddi şekilde tehlikeye atar. Ayrıca, casusluk amaçlarıyla kullanılan dronelar da kişisel gizlilik haklarına yönelik ihlallere neden olabilir. Örneğin, hukuk devleti ilkesi olmayan bir ülkenin, vatandaşlarının özel hayatına ve iletişimine gerektiği gibi saygı göstermeyeceği ve kişisel verileri koruma konusunda yetersiz kalacağı düşünülebilir. Bu nedenle, hukuk devleti ilkesinin yerine getirilmediği ülkelerde, drone kullanımıyla ilgili etik sorunlar daha sık görülebilir ve uluslararası toplumun bu konuya dikkat etmesi önemlidir (Milan ve Tabrizi, 2020: 43).

GELECEKTEKİ BELİRSİZLİK: ORTADOĞU'DA ASKERİ STRATEJİ VE DİPLOMASİ

Ortadoğu'daki askeri strateji ve diplomasi, geleceğe dair büyük belirsizliklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu belirsizlikler, bölgedeki güç dengelerinin hızla değiştiği, yeni aktörlerin sahneye çıktığı ve geleneksel stratejilerin sorgulandığı bir dönemi işaret etmektedir. Birincisi, bölgedeki stratejik dengelerin değişimi, geleneksel olarak güçlü olan aktörlerin zayıflaması veya yeni oyuncuların sahneye çıkmasıyla ilgilidir. Özellikle ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını azaltma ve bölgedeki politikadan çekilme eğilimleri, bölgeyi daha belirsiz hale getirmiştir. Bu durum, bölgesel güçlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine ve kendi çıkarlarını daha bağımsız bir şekilde takip etmesine yol açmıştır. İkincisi, askeri teknolojiye hızlı gelişmeler, bölgedeki askeri stratejiyi değiştirmekte ve geleneksel savaş alanlarının ötesine taşımaktadır. İnsansız hava araçları (dronelar), siber saldırılar ve yapay zeka destekli sistemler gibi yeni teknolojiler, askeri operasyonların doğasını değiştiriyor ve geleneksel stratejileri zorlamaktadır. Bu, bölgedeki aktörlerin teknolojiye yatırım yapma ve yeni savunma stratejileri geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Üçüncüsü, diplomatik çözümlerin zorluğu ve uluslararası işbirliğinin karmaşıklığı, Ortadoğu'daki belirsizliği artırmaktadır. Bölgedeki çatışmaların çözümü için uluslararası aktörler arasında ortak bir vizyon oluşturmak zorlaşmaktadır ve bölge ülkeleri arasındaki farklı çıkarlar ve düşmanlıklar diplomasiyi zora sokmaktadır (Pong, 2022:381).

Ortadoğu'da askeri strateji ve diplomasi, ilerleyen dönemde karşılaşılabilecek olan pek çok belirsizlikle iç içe bulunan karmaşık bir alandır. Bu belirsizliklerin önde gelen nedenleri, bölgedeki güç dengelerinin sürekli olarak değişmesi, teknolojik ilerlemelerin hız kazanması ve diplomatik mücadelelerin karmaşıklığıdır. Bu faktörler, bölge istikrarı ve güvenliği açısından hayati öneme sahiptir ve gelecekte bu belirsizliklerin nasıl çözüleceği büyük bir soru işaretidir. Özellikle, bölgedeki güç dengelerinin değişimi, yeni oyuncuların sahneye çıkması ve geleneksel güçlerin etkisinin azalmasıyla birlikte bölgesel ilişkileri karmaşık hale getirmiştir. Bu durum, bölgedeki ülkelerin stratejilerini yeniden değerlendirmeye ve uyum sağlamaya zorlamıştır. Ayrıca, teknolojik ilerlemeler, askeri stratejiyi temelden değiştirerek geleneksel savaş alanlarının ötesine taşımıştır. İnsansız hava araçları, siber saldırılar ve yapay zeka gibi yeni teknolojiler, askeri operasyonların doğasını değiştirirken, bölge ülkelerini bu alanlarda yatırım yapmaya teşvik etmektedir (Stivachtis, 2020).

Diplomatik açıdan, bölgedeki çatışmaların çözümü zorlu bir süreçtir ve uluslararası işbirliği gerektirir. Ancak bölge ülkeleri arasındaki farklı çıkarlar, düşmanlıklar ve çatışmalar, diplomatik mücadeleleri karmaşıklaştırmaktadır. Bu noktada, uluslararası toplumun, bölgesel istikrarın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için çaba göstermesi önemlidir. Sonuç olarak, Ortadoğu'da askeri strateji ve diplomasi, gelecekteki belirsizliklerle dolu bir alandır ve bu belirsizliklerin çözümü için uyum, esneklik ve diplomatik çözümlere olan gereklilik vurgulanmalıdır. Gelecekteki güvenlik ve istikrarın

temin edilmesi, askeri çözümlerden çok diplomatik çözümlere dayalı olmalıdır ve bölge ülkeleri ile uluslararası toplum arasındaki işbirliği artırılmalıdır. Bu, Ortadoğu'nun karşı karşıya olduğu belirsizliklerle başa çıkmanın önemli bir adımı olacaktır (Maher, 2020).

Önümüzdeki yıllarda, bölge ülkelerinin askeri stratejilerini ve diplomasiyi nasıl şekillendireceği, bölgenin güvenliğini ve istikrarını etkileyecek kritik bir faktör olacaktır. Bu noktada, tarihsel deneyimler ve mevcut ikili anlaşmalar, gelecekteki eğilimleri anlamamıza yardımcı olabilir. Bazı Ortadoğu ülkeleri, geleneksel düşmanlarını bölge dışından getirecekleri sürpriz ittifaklarla şaşırtabilirler. Örneğin; geleneksel olarak birbirlerine düşman olarak kabul edilen İsrail ve Suudi Arabistan, İran'ın bölgesel nüfuzunu dengelemek amacıyla gizli bir işbirliği yürütebilirler. İki ülke, ortak düşmanlarına karşı bir ittifak oluşturarak bölgedeki dengeleri değiştirebilirler. Türkiye ve Katar da şimdiden, bölgesel bir işbirliği geliştirmişlerdir. Özellikle Katar'ın 2017'de yaşadığı diplomatik izolasyon sırasında Türkiye, Katar'a destek vermiş ve askeri üsler kurmuştur. Bu, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini göstermektedir. Mısır ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişim konusundaki çıkarlarını korumak amacıyla şimdiden bazı adımlarla işbirliği yapmışlardır. Bu, iki ülkenin deniz yetki alanlarını sınırlandırmak için imzaladığı bir anlaşma ile somutlaşmıştır. İlave örneğe gidecek olursak; İran ve Irak, tarih boyunca birbirleriyle çatışmış olsalar da, son yıllarda güvenlik ve enerji konularında işbirliği yapmışlardır. Bu işbirliği, bölgedeki dengeyi derinden etkileyebilir. Tüm bu örnekler ve yenileri, bölgenin dengesini değiştirebilir ve mevcut güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. Gelecekte, daha fazla sürpriz ittifakların ortaya çıkması muhtemeldir, çünkü bölge ülkeleri çeşitli çıkarlarını korumak ve tehditlere karşı koymak için stratejik ortaklıklar arayışında olabilirler (Yiakoumi vd, 2023: 5). Ayrıca, bölge dışındaki aktörlerin Ortadoğu'ya olan ilgisi ve müdahalesi de bölge ülkeleri için yeni fırsatlar ve tehditler sunabilir. Askeri diplomasi teorilerine başvurarak, bölge ülkelerinin çıkarlarını nasıl en iyi şekilde koruyabilecekleri ve savunma kapasitelerini nasıl artıracabilecekleri üzerinde durulmalıdır (Mazis, 2018: 15). Bu, bölge ülkelerinin ulusal güvenlik stratejilerini geliştirirken kullanabilecekleri bir çerçeve sunabilir. Terör, silah ticareti, yeni teknolojiler ve nükleer programlar gibi konular, Ortadoğu'daki askeri strateji ve diplomasiyi etkileyen temel meselelerdir. Bölge ülkeleri, bu meselelere nasıl yaklaşacakları konusunda dikkatli bir şekilde düşünmelidirler. Sonuç olarak, Ortadoğu'da askeri strateji ve diplomasi, bölgenin geleceğini şekillendiren kritik bir faktördür (Constantinides, 2016). Bu alandaki eğilimleri anlamak ve gelecekteki gelişmeleri tahmin etmek için tarihsel deneyimler, ikili anlaşmalar ve askeri diplomasi teorileri önemli bir rehber olacaktır. Ayrıca, bölge ülkelerinin mevcut güvenlik zorluklarına nasıl yaklaşacakları ve bölgesel işbirliği fırsatlarını nasıl değerlendirecekleri de gelecekteki ortamı şekillendirecektir.

SONUÇ

Ortadoğu, tarihsel, kültürel ve stratejik zenginlikleriyle dünya siyasetinin merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu bölge, uluslararası toplumun yakından takip ettiği karmaşık politik, etnik ve dini çatışmaların yanı sıra güvenlik sorunlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Ortadoğu'da yaşanan silahlı çatışmalar, barış ve güvenlik arayışlarını karmaşıklarıştırmaktadır ve bu karmaşıklık, çözüm süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu makale, Ortadoğu'daki stratejik dengelerin değişimini, silah ticaretinin etkilerini, askeri işbirliği ve ittifakların dinamiklerini, iç savaşların yol açtığı insanî krizleri, terör tehditlerinin bölgesel güvenliğe olan etkilerini, nükleer ambargoların diplomatik tartışmaları ve askeri teknolojinin yükselişini ele almıştır. Bölgedeki güçler arasındaki ilişkiler ve çatışmalar, uluslararası düzeyde büyük sonuçlar doğurmuş, silah ticareti ise bölgenin kaderini belirlemiştir. Aynı şekilde, askeri işbirliği ve ittifaklar, sadece bölgenin savunma dinamiklerini değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik dengeleri de etkilemiştir.

Ortadoğu'daki iç savaşlar ve terör tehditleri, bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehdit etmekte ve uluslararası toplumu harekete geçirmektedir. Nükleer ambargolar, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çözümleri gündeme getirmekte ve uluslararası işbirliği gerektirmektedir. Ayrıca,

askeri teknoloji yarışı, insansız hava araçları ve savunma sistemleri konusundaki ilerlemelerle bölgedeki çatışmaları daha karmaşık hale getirmiştir. Bunun yanı sıra, Ortadoğu'nun geleceği büyük ölçüde belirsizliklerle doludur. Gelecekteki stratejik dengeler, diplomatik ilişkiler ve güvenlik koşulları belirsizdir ve bu durum bölgesel ve uluslararası aktörleri daha dikkatli olmaya teşvik etmektedir. Ortadoğu'daki aktörler, esneklik ve adaptasyon yeteneklerini artırmalı, uluslararası toplum ise diplomatik çözümlere daha fazla odaklanmalıdır. Sonuç olarak, Ortadoğu'nun silahlanma çıkmazı, bölgedeki güvenlik sorunlarını karmaşıklaştırmış ve uluslararası toplumu önemli zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Ancak bu zorluklarla başa çıkabilmek için diplomatik çözümler, işbirliği ve diyalog önemli bir role sahiptir. Ortadoğu'nun geleceği, bölge ülkeleri ile uluslararası aktörler arasındaki işbirliği ve diplomasiye dayanacaktır. Bu makale, bu kritik konuları analiz ederek, Ortadoğu'daki barış ve güvenlik arayışına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu bağlamda, Ortadoğu'da, Avrupa Birliği benzeri bir güvenlik işbirliği girişiminin olabilme ihtimali de gündeme gelmektedir. Bu tür bir inisiyatif, bölgenin karşı karşıya olduğu karmaşık ve birbirine bağlı zorlukları ele almak ve istikrar, barış ve işbirliğini teşvik etmek için önemli bir adım olabilir. Bu işbirliği modeli, Ortadoğu'nun karşılaştığı zorlukları aşmada bir yol haritası sağlayabilir ve gelecekteki olumlu gelişmelere kapı aralayabilir.

KAYNAKÇA

- Al-Saidi, M., & Haghirian, M. (2020). A quest for the Arabian atom? Geopolitics, security, and national identity in the nuclear energy programs in the Middle East. *Energy Research & Social Science*, 69, 101582.
- Amour, P. O. (2017). Israel, the Arab Spring, and the unfolding regional order in the Middle East: a strategic assessment. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 44(3), 293-309.
- Aras, B. (2014). Arap baharı sonrası jeopolitik, İŞİD ve Türkiye (Post-Arab spring geopolitics, ISIS and Turkey). *Ortadoğu Analiz*, 6(65), 10-13.
- Bar-Joseph, U. (1982). The hidden debate: The formation of nuclear doctrines in the Middle East. *Journal of Strategic Studies*, 5(2), 205-227.
- Constantinides, S. (2016). Chapter One Geopolitical Poker In The Eastern Mediterranean Stephanos Constantinides. *Intractable Dilemmas In The Energy-Rich Eastern Mediterranean*, 1.
- Cook, J. (2008). *Israel and the clash of civilisations: Iraq, Iran and the plan to remake the Middle East*. London: Pluto Press.
- Çavuşoğlu, E. (2018). Arap-İsrail Sorunu Ekseninde İngiltere'nin Post-Kolonyal Körfez Politikası (1971-1991). *FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, (11), 1-27.
- Çelik, A. A. (2010). *Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamalarının Nedensellik Analizi: Suudi Arabistan, BA Emirlikleri ve Kuveyt Uygulaması* (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Egozi, A. (2022). Drones: Swarming armed drones already a major combat threat. *Asia-Pacific Defence Reporter* (2002), 48(9), 28-29.
- Ghet, A. (2022). Donald Trump and the Iran Nuclear Deal: what is the future of the deal? A key issue concerning worldwide security. *Euro-Atlantic Studies*, (5), 91-117.
- Hallalli, B. (2014). Humeyni dönemi İran dış politikası (1979-1989). *Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 75-96.

- Hazbun, W. (2018). Regional powers and the production of insecurity in the Middle East. *Middle East and North Africa Regional Architecture (MENARA) Working Papers*, (11).
- Henry, C. M., & Springborg, R. (2010). *Globalization and the Politics of Development in the Middle East (Vol. 1)*. Cambridge University Press.
- Hoh, A. (2019). China's belt and road initiative in Central Asia and the Middle East. *Digest of Middle East Studies*, 28(2), 241-276.
- Jenkins, B. M. (2013). *The role of terrorism and terror in Syria's civil war*. RAND Corporation.
- Khalilzada, J. (2022). The Proliferation of Combat Drones in Civil and Interstate Conflicts: The Case of Türkiye and Azerbaijan. *Insight Turkey/Summer 2022: Embracing Emerging Technologies*, 89.
- Larson, E. V. (1996). *Casualties and consensus: The historical role of casualties in domestic support for US military operations*. Rand Corporation.
- Lob, E. (2023). *A New Arms Race Frontier: The Emerging Drone Competition Between Iran and Its Regional Rivals*. In *The Arms Race in the Middle East: Contemporary Security Dynamics* (pp. 67-87). Cham: Springer International Publishing.
- Maher, N. (2020). Balancing deterrence: Iran-Israel relations in a turbulent Middle East. *Review of Economics and Political Science*, (ahead-of-print).
- Mazis, I. T. (2018). Turkey, Israel, Greece: Reshuffling in the Eastern Mediterranean. *Civitas Gentium*, 6(1), 13-80.
- McClean, W., & Dwyer, J. (2015). Nuclear Deterrence, Missile Systems and the Security of Turkey in the New Middle East. *Insight Turkey*, 17(3), 141-162.
- Milan, F. F., & Tabrizi, A. B. (2020). *Armed, unmanned, and in high demand: the drivers behind combat drones proliferation in the Middle East*. In *Robotics, Autonomous Systems and Contemporary International Security* (pp. 40-60). Routledge.
- Oğuzlu, T. (2012). Komşularla Sıfır Sorun Politikası: Kavramsal bir Analiz. *Middle Eastern Analysis/Ortadoğu Analiz*, 4(42).
- Oran, F. Ç., & Özcan, N. (2019). Obama Dönemi Amerikan Dış Politikasında Saldırgan Gerçekçilik: Ortadoğu'ya Silah Ticareti Örneği. *Ortadoğu Etütleri*, 11(2), 368-392.
- Patten, C. (2003). Democracy doesn't flow from the barrel of a gun. *Foreign Policy*, (138), 40.
- Piccat, A. S. (2021). Towards the nuclear scene in the Middle East: Analysis of the nuclear capabilities of Israel, Saudi Arabia and Turkey in the face of the threat of possession and development of nuclear weapons in the Islamic Republic of Iran (2003-2018). *Perspectivas*, 6(11), 190-216.
- Pirinççi, F. (2011). ABD-Suudi Arabistan Silah Anlaşması. *Middle Eastern Analysis/Ortadoğu Analiz*, 3.
- Pong, B. (2022). The art of drone warfare. *Journal of War & Culture Studies*, 15(4), 377-387.
- Rabil, R. G. (2006). *Syria, the United States, and the war on terror in the Middle East*. Bloomsbury Publishing USA.
- Semiz, Y., & Akgün, B. (2005). Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 5(9), 162-181.

- Shahebrahimi, S., Mahdad, M., Aliha, M. R. M., & Naeini, A. B. (2023). Transfer of Space Technologies in Iran: Drivers and Constraints of Success. *Space Policy*, 64, 101518.
- Shymanska, A., & Heo, C. (2022). Arms sales as a middle-power strategy: the case of Israel. *Israel Affairs*, 28(3), 452-463.
- Stivachtis, Y. (2020). *Conflict and Diplomacy in the Middle East. E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/pdf/75898>. Accessed, 25.
- Şahin, G. (2019). Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in Önemi: tehditler, riskler, fırsatlar ve Türkiye. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 15(29), 199-230.
- Toaldo, M. (2012). *The origins of the US War on Terror: Lebanon, Libya and American intervention in the Middle East*. Routledge.
- Turan, F. A. (2023). *İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin güvenlik konseptinin belirlenmesindeki etkileri* (Master's thesis, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
- Ulrichsen, K. C. (2019). *GCC foreign policy: The struggle for consensus*. In *Routledge Handbook of International Relations in the Middle East* (pp. 209-221). Routledge.
- Yiakoumi, D., Taliotis, C., Zachariadis, T., & Griffiths, S. (2023). Sharing the decarbonisation effort: getting Eastern Mediterranean and Middle East countries on the road to global carbon neutrality. *Climate Policy*, 1-13.
- Yolcu, F. H. (2015). *Ortadoğu'da Silahlanmanın Zirve Noktası 2015-2016*. Middle East Yearbook/Ortadoğu Yıllığı.
- Yolcu, F. H. (2018). *Soğuk savaş sonrası Ortadoğu'da askerî denge: 1991-2016* (Doctoral dissertation, Sakarya Üniversitesi (Turkey)).
- Yolcu, F. H. (2020). Ortadoğu'da Askeri Denge ve İttifaklar: I. Dünya Savaşı'ndan Yeni Dünya Düzeni'ne Bir Süreç Analizi (1918-2010). *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, (43), 467-496.
- Zanini, M. (1999). Middle Eastern terrorism and netwar. *Studies in Conflict and Terrorism*, 22(3), 247-256.